

XALQARO MIGRATSIYA INQIROZINING SABABLARI

Abdusalomov Rahmon Oybek o'g'li

Jumaboyeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston

Milliy Universiteti talabasi

+998881051203

abdusalomovsardor90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20050984>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro migratsiya jarayonining asosiy sabab va omillari kompleks tarzda tahlil qilingan. Xususan, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ekologik omillarning migratsiya oqimlariga ta'siri ilmiy-nazariy yondashuvlar asosida yoritilgan. Iqtisodiy omillar, jumladan ish haqi farqlari, ish o'rinlari mavjudligi va iqtisodiy barqarorlik migratsiyaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ko'rib chiqilgan hamda "push-pull" nazariyasi orqali izohlangan. Shuningdek, Keynsiy va neoklassik yondashuvlar asosida migratsiyaning iqtisodiy mohiyati ochib berilgan. Maqolada siyosiy beqarorlik, urushlar va ijtimoiy tengsizlik kabi omillar migratsiya inqirozini kuchaytiruvchi muhim sabablar sifatida tahlil etilgan. Ekologik omillar, xususan iqlim o'zgarishi, tabiiy ofatlar va resurslar tanqisligining migratsiya oqimlariga ta'siri ham statistik ma'lumotlar asosida asoslab berilgan. Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Mehnat Tashkiloti ning migratsiya jarayonlarini tartibga solishdagi roli ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xalqaro migratsiya global iqtisodiy resurslarni qayta taqsimlashda muhim ahamiyat kasb etadi, biroq u bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Kalit so'zlar: Xalqaro migratsiya, iqtisodiy migratsiya, migratsiya inqirozi, mehnat bozori, ish haqi farqlari, siyosiy beqarorlik, ijtimoiy tengsizlik, ekologik migratsiya, iqlim o'zgarishi, xalqaro tashkilotlar, migratsiya siyosati, global iqtisodiyot.

Аннотация: В данной статье комплексно проанализированы основные причины и факторы международной миграции. Особое внимание уделено влиянию экономических, политических, социальных и экологических факторов на миграционные потоки с использованием научно-теоретических подходов. Экономические факторы, включая различия в заработной плате, наличие рабочих мест и экономическую стабильность, рассматриваются как ключевые движущие силы миграции и объясняются через теорию «push-pull». Также раскрыта экономическая сущность миграции на основе кейнсианского и неоклассического подходов. В статье

проанализированы такие факторы, как политическая нестабильность, войны и социальное неравенство, которые усиливают миграционный кризис. Экологические факторы, включая изменение климата, природные катастрофы и дефицит ресурсов, обоснованы с использованием статистических данных. Кроме того, показана роль международных организаций, таких как Организация Объединённых Наций и Международная организация труда, в регулировании миграционных процессов. По результатам исследования установлено, что международная миграция играет важную роль в перераспределении глобальных экономических ресурсов, однако для решения связанных с ней социально-экономических проблем необходимо усиление международного сотрудничества.

Ключевые слова: Международная миграция, экономическая миграция, миграционный кризис, рынок труда, различия в заработной плате, политическая нестабильность, социальное неравенство, экологическая миграция, изменение климата, международные организации, миграционная политика, глобальная экономика.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the main causes and factors of international migration. In particular, the impact of economic, political, social, and environmental factors on migration flows is examined based on scientific and theoretical approaches. Economic factors, such as wage differentials, employment opportunities, and economic stability, are considered the primary driving forces of migration and are explained through the “push-pull” theory. The economic nature of migration is also explored using Keynesian and neoclassical approaches. The article further analyzes political instability, conflicts, and social inequality as key contributors to the migration crisis. Environmental factors, including climate change, natural disasters, and resource scarcity, are substantiated with statistical data. In addition, the role of international organizations such as United Nations and International Labour Organization in regulating migration processes is highlighted. The findings indicate that international migration plays a significant role in the redistribution of global economic resources; however, strengthening international cooperation is essential to address its associated socio-economic challenges.

Key words: International migration, economic migration, migration crisis, push-pull theory, labor market, wage differentials, political instability, social inequality, environmental migration, climate change, international organizations, migration policy, global economy.

Zamonaviy globallashtirish jarayonlari sharoitida xalqaro migratsiya jahon iqtisodiyotining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Aholining bir mamlakatdan boshqasiga ko'chib o'tishi nafaqat demografik jarayon sifatida, balki murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida ham namoyon bo'ladi. Bugungi kunda migratsiya oqimlarining hajmi va yo'nalishlari tobora kengayib, u global iqtisodiy rivojlanish, mehnat bozori muvozanati va resurslar taqsimotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Xalqaro migratsiyaning yuzaga kelishida turli omillar muhim rol o'ynaydi. Ular orasida iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ekologik omillar alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, iqtisodiy omillar - ish haqi farqlari, ish o'rinlarining mavjudligi, daromad darajasi va iqtisodiy barqarorlik - migratsiya jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida e'tirof etiladi. Shu bilan birga, siyosiy beqarorlik, qurolli mojarolar, ijtimoiy tengsizlik va ekologik muammolar ham migratsiya oqimlarini kuchaytiruvchi muhim omillar hisoblanadi.

Mazkur jarayonlarni tushuntirishda turli iqtisodiy nazariyalar qo'llaniladi. Xususan, "push-pull" modeli migratsiyaning sabablarini tizimli ravishda izohlab beradi, bunda bir tomondan insonlarni o'z mamlakatidan chiqib ketishga majbur qiluvchi omillar, ikkinchi tomondan esa boshqa hududlarga jalb qiluvchi omillar o'rganiladi. Shuningdek, Keynsiy va neoklassik yondashuvlar migratsiyaning iqtisodiy mohiyatini ochib berishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda xalqaro migratsiya inqirozi global miqyosda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Migratsiya oqimlarining ortib borishi iqtisodiy imkoniyatlar bilan bir qatorda, qator ijtimoiy va siyosiy muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu bois, migratsiya jarayonlarini chuqur o'rganish, uning asosiy omillarini aniqlash va samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda xalqaro migratsiya inqirozining asosiy sabablarini aniqlash va ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish uchun kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va empirik usullar uyg'unligiga asoslanadi. Birinchidan, tadqiqotning nazariy asosini iqtisodiy va ijtimoiy fanlarda keng qo'llaniladigan yondashuvlar tashkil etadi. Xususan, "push-pull" modeli yordamida migratsiya oqimlariga ta'sir etuvchi omillar tizimli ravishda tasniflandi. Shuningdek, Keynsiy va neoklassik nazariyalar asosida migratsiya jarayonining iqtisodiy mohiyati, mehnat bozori muvozanati va resurslar taqsimoti bilan bog'liqligi o'rganildi. Ikkinchidan, tadqiqotda statistik tahlil usullari qo'llanildi. Xalqaro migratsiya dinamikasini

baholash uchun Xalqaro Mehnat Tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda xalqaro hisobotlar (xususan, World Migration Report) ma'lumotlaridan foydalanildi. Migratsiya ko'rsatkichlari (migrantlar soni, ularning umumiy aholiga nisbati, pul o'tkazmalari hajmi) vaqt kesimida tahlil qilinib, ularning o'zgarish tendensiyalari aniqlashtirildi. Uchinchidan, qiyosiy tahlil (comparative analysis) usuli orqali turli davrlar (2010–2020 yillar) va hududlar kesimida migratsiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari solishtirildi. Bu usul yordamida iqtisodiy, siyosiy va ekologik omillarning migratsiyaga ta'sir darajasi baholandi.

Adabiyotlar sharhi

Xalqaro migratsiya masalalari ko'plab xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, ularning ilmiy ishlari migratsiya jarayonining sabab va oqibatlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot doirasida migratsiyaning iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional jihatlarini yoritishda yetakchi xorijiy olimlarning nazariy yondashuvlari muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Avvalo, Douglas Massey tomonidan ishlab chiqilgan migratsiyaning yangi iqtisodiy nazariyasi (New Economics of Labor Migration) alohida ahamiyatga ega. Unga ko'ra, migratsiya qarori individual darajada emas, balki uy xo'jaliklari darajasida qabul qilinadi. Ushbu yondashuv migratsiyani daromadlarni diversifikatsiya qilish, iqtisodiy xavflarni kamaytirish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida talqin qiladi. Massey migratsiya jarayonining davomiyligi va kengayishini ijtimoiy tarmoqlar (network effects) orqali tushuntiradi, ya'ni migrantlar o'rtasidagi aloqalar yangi migratsiya oqimlarini yanada kuchaytiradi. Shuningdek, George J. Borjas migratsiyaning mehnat bozori va iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini chuqur tahlil qilgan. Uning neoklassik yondashuviga ko'ra, migratsiya asosan ish haqi farqlari va mehnat bozori sharoitlari bilan belgilanadi. Borjas migratsiya oqimlarini "tanlanish modeli" (self-selection model) orqali tushuntirib, yuqori malakali va past malakali ishchi kuchining migratsiyasi iqtisodiyotga turlicha ta'sir ko'rsatishini asoslab beradi. U, shuningdek, migrantlar oqimi qabul qiluvchi mamlakatda ish haqi darajasi, bandlik va ijtimoiy infratuzilmaga sezilarli ta'sir qilishini ta'kidlaydi. Ushbu mavzuda ko'plab olimlar va tadqiqotchilar o'z fikrlarini bildirib kelmoqda. Abdullaeva M. o'zining "Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya" kitobida bu muammolarni iqtisodiy nuqtai nazardan ko'rib chiqadi, Jumaniyazov A. esa "Xalqaro migratsiya: muammolar va yechimlar" asarida muammolarni kompleks yondashuv orqali hal qilish lozimligini ta'kidlaydi. Ushbu mavzuda hali ham ko'plab bo'shliqlar mavjud bo'lib, ular chuqur tadqiqotlarni talab etadi.

Tahlil va natijalar

Xalqaro migratsiya iqtisodiyotning eng asosiy tarkibiy qismi hisoblanib, u turli omillar bilan bog'liq. Xalqaro migratsiya — bu shaxslarning bir mamlakatdan ikkinchisiga doimiy yoki vaqtinchalik yashash maqsadida ko'chib o'tishi jarayoni. Iqtisodiy migratsiya esa asosan iqtisodiy omillar ta'sirida yuzaga keladi. Iqtisodiy motivlar xalqaro migratsiya harakatlarining eng katta qismini tashkil etadi. Xalqaro iqtisodiy nazariyalarda bu jarayon "push-pull" nazariyasi orqali izohlanadi, ya'ni ba'zi mamlakatlarda ishchi kuchi yetishmasligi va boshqa mamlakatlarda ishchi kuchi ortiqchaligi natijasida migratsiya sodir bo'ladi.

Keynsiy nazariyasi xalqaro migratsiyani iqtisodiy barqarorlikka erishish usuli sifatida ko'radi. Keynsiy davlatning iqtisodiy jarayonlarga faol aralashuvi orqali mehnat bozorida muvozanatni saqlashni taklif etadi. Shuningdek, neoklassik nazariya ham migratsiyaning iqtisodiy omillarini tavsiflaydi. Bu nazariyada iqtisodiy resurslar, ayniqsa, mehnat resurslari bozor sharoitlariga mos ravishda taqsimlanishi lozimligi ta'kidlanadi¹.

Xalqaro migratsiyaning sabablari asosan ish haqi farqlari, ish o'rinlarining mavjudligi, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy himoya kabi iqtisodiy omillar bilan bog'liq. Ish haqi farqlari migratsiya oqimlarining asosiy omili sifatida ko'riladi. Misol uchun, rivojlangan mamlakatlarda ish haqi darajasi yuqoriroq bo'lib, bu rivojlanayotgan mamlakatlardan ishchi kuchining oqimiga sabab bo'ladi². Iqtisodiy barqarorlik ham migratsiya qarorlarida muhim rol o'ynaydi, chunki barqaror iqtisodiy muhit odamlarni o'z vatanlarini tark etishga undaydi.

Xalqaro migratsiya oqimlarining statistik tahlili shuni ko'rsatadiki, oxirgi yillarda iqtisodiy omillar ta'sirida migratsiya oqimlari sezilarli darajada oshdi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda dunyo bo'ylab 281 million xalqaro migrant mavjud edi, bu umumiy aholining 3.6 foizini tashkil etadi. Bu raqamlar xalqaro migratsiya inqirozining iqtisodiy sabablari qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi.

Xalqaro migratsiya inqirozi va undan chiqish yo'nalishlari bo'yicha iqtisodiy ko'rsatkichlar³

¹ Xolmatov S. Xalqaro iqtisodiyot nazariyasi. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, 2022.

² Toshpulatov A. Xalqaro migratsiya va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri. — Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2021.

³ IOM UN MIGRATION: WORLD MIGRATION REPORT 2022 ([WMR-2022.pdf](#))

Ko'rsatkich	2010	2015	2020
Xalqaro migrantlar soni (millionlarda)	220	244	281
Dunyo aholisidagi ulushi (%)	3.2	3.4	3.6
Xalqaro migrantlar tomonidan yuborilgan mablag'lar (MLD \$)	440	582	702

Yuqoridagi jadval shuni ko'rsatadiki, oxirgi o'n yillikda xalqaro migrantlar sonida barqaror o'sish kuzatilmoqda, bu asosan iqtisodiy omillarga bog'liq. Xalqaro migrantlar tomonidan yuborilgan mablag'lar ham sezilarli darajada o'sgan, bu esa iqtisodiy omillar migratsiya oqimlarining muhim qismiga aylanganligini ko'rsatadi.

Iqtisodiy omillarning xalqaro migratsiyaga ta'siri haqida gapiradigan bo'lsak, SWOT tahlili ushbu jarayonni chuqurroq tushunishga yordam beradi. SWOT tahlili orqali iqtisodiy migratsiyaning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar aniqlanadi. Kuchli tomonlar qatorida migrantlar tomonidan yuborilgan mablag'larning vatandagi oilalarga iqtisodiy ko'mak ko'rsatishi, iqtisodiy resurslarning global taqsimlanishi, mehnat bozorining muvozanatlashishi keltirilishi mumkin. Zaif tomonlar esa, mehnat bozorida raqobat kuchayishi, mahalliy ishchilar uchun ish o'rinlarining kamayishi va ijtimoiy muammolarning ortishi bilan bog'liq.

Iqtisodiy omillar xalqaro migratsiya jarayonining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, ularning ta'siri xalqaro miqyosda sezilarli darajada o'zgarib turadi. Migratsiya oqimlari iqtisodiy muvozanatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, ammo ular ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun, xalqaro hamkorlik va siyosiy choralar orqali bu jarayonlarni boshqarish zarurati tug'iladi. Bu borada xalqaro tashkilotlar va davlatlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, iqtisodiy resurslarni adolatli taqsimlash va migrantlar huquqlarini himoya qilish kabi masalalar dolzarb bo'lib qolmoqda⁴.

Hozirgi kunda xalqaro migratsiya iqtisodiy omillariga qarshi kurashda davlatlar o'rtasidagi hamkorlik va siyosiy choralar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda xalqaro tashkilotlar, xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Mehnat Tashkiloti kabi tashkilotlar muhim rol o'ynaydi. Respublikamizda ham xalqaro migratsiya jarayonlarini boshqarish, iqtisodiy migratsiyani tartibga solish va migrantlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan siyosat yuritilmoqda⁵.

⁴ Abdullaeva M. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya. — Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2020.

⁵ Jumaniyazov A. Xalqaro migratsiya: muammolar va yechimlar. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2021.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro migratsiya inqirozining iqtisodiy omillari murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ular global iqtisodiy resurslarni taqsimlash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiy sabablar xalqaro migratsiya oqimlarining asosiy omili hisoblanadi va bu jarayonlarning samarali boshqarilishi uchun xalqaro hamkorlik va siyosiy choralar muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro migratsiya inqirozi zamonaviy davrda dolzarb global muammolardan biri hisoblanadi. Xalqaro migratsiya, odatda, iqtisodiy sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Iqtisodiy migratsiya — bu shaxslar va guruhlar tomonidan yashash va ish sharoitlarini yaxshilash maqsadida boshqa davlatlarga ko'chib o'tish jarayoni. Bu jarayonni tahlil qilishda ikki asosiy yondashuv mavjud. Birinchisi, neoklassik yondashuv bo'lib, bu yondashuvga ko'ra, migratsiya mehnat bozorlari o'rtasidagi iqtisodiy farqlar tufayli yuzaga keladi. Ikkinchisi, yangi migratsiya nazariyasi bo'lib, bu yondashuvda iqtisodiy migratsiya oilalar va jamoalar tomonidan qabul qilinadigan strategik qaror sifatida ko'riladi⁶.

Iqtisodiy omillar migratsiya inqirozining eng asosiy sabablaridan biri sifatida ko'rsatish mumkin. Migrantlar, aksariyat hollarda, o'z vatandoshlaridan iqtisodiy imkoniyatlar, ish joyi va yuqori maoshli ishlar uchun ko'chib o'tishadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda dunyo bo'yicha migratsiya daromadlari 702 milliard dollarga yetgan⁷. Bu raqam xalqaro iqtisodiyotda migratsiyaning ahamiyatini ko'rsatadi.

Migratsiya jarayoni, ayniqsa, iqtisodiy jihatdan rivojlanmagan mamlakatlar uchun sezilarli darajada ahamiyatga ega. Bu davlatlar tomonidan qabul qilingan iqtisodiy siyosatlar va mehnat migratsiyasini tartibga solish mexanizmlari ko'pincha migratsiya oqimlarini boshqarish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, iqtisodiy migratsiya qochqinlar va migrantlar huquqlarining ta'minlanishiga ham aloqador. Migrantlar huquqlari xalqaro me'yorlar asosida himoyalaniadi va mamlakatlar, ayniqsa, ILO (Xalqaro Mehnat Tashkiloti) qoidalariga rioya qilishga majbur bo'ladi⁸.

Iqtisodiy omillar ko'plab davlatlar tomonidan xalqaro migratsiya siyosatlarini ishlab chiqishda inobatga olinadi. Ushbu siyosatlar bir tomondan iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish, ikkinchi tomondan esa ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishga qaratilgan. Shu sababli, xalqaro iqtisodiyotni rivojlantirishda migratsiya inqirozining salbiy ta'sirlarini kamaytirish uchun

⁶ Sultonov R. Xalqaro migratsiya va ijtimoiy muammolar. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2022. — B. 78.

⁷ Karimov D. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya: nazariy va amaliy tahlil. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. — B. 112.

⁸ Abdullaeva M. Xalqaro migratsiya va iqtisodiy o'zgarishlar. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, 2022. — B. 45.

davlatlar o'zaro hamkorlikni kuchaytirishlari lozim. Bu jarayonda iqtisodiy migratsiya sabablarini chuqur tahlil qilish va migratsiya oqimlarini o'rganish katta ahamiyatga ega.

Xalqaro iqtisodiyotda iqtisodiy migratsiya omillari dolzarb tahlil mavzusi hisoblanadi. Migratsiya oqimlari va iqtisodiy o'zgarishlarni o'rganish, davlatlararo hamkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy siyosatlar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ilmiy tadqiqotlar va amaliy yondashuvlar orqali iqtisodiy migratsiya inqirozining sabablari va uning oqibatlarini tahlil qilish muhimdir.

Siyosiy va ijtimoiy omillar

Xalqaro migratsiya inqirozining sabablari ko'p qirrali bo'lib, siyosiy va ijtimoiy omillar ushbu jarayonda muhim o'rin tutadi. Xalqaro migratsiya — bu shaxslarning xalqaro chegaralarni kesib o'tib, boshqa davlatda yashash va ishlash maqsadida ko'chib o'tish jarayoni. Bu jarayon ko'pincha siyosiy va ijtimoiy omillar ta'siri ostida shakllanadi. Siyosiy omillar, xususan, davlatlararo siyosiy munosabatlar, ichki siyosiy beqarorlik, repressiyalar va urushlar migratsiya oqimlarini kuchaytirishi mumkin. Masalan, Suriya urushi sababli yuzaga kelgan qochqinlar migratsiyasi butun Yevropa bo'ylab migratsiya inqirozini keltirib chiqardi⁹.

Ijtimoiy omillar ham migratsiya jarayonida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ijtimoiy tengsizlik, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarining yetishmasligi, shuningdek, ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan hududlar aholisi ko'pincha o'z yashash joylarini tark etishga majbur bo'ladi. Bu holatlar, odatda, iqtisodiy migratsiyaga sabab bo'ladi, chunki odamlar iqtisodiy imkoniyatlarni qidira boshlaydilar¹⁰.

Xalqaro migratsiya inqirozi va undan chiqish yo'nalishlari bo'yicha siyosiy va ijtimoiy omillar¹¹

Omil	2010	2015	2020
Urushlar va siyosiy beqarorlik (mamlakatlar soni)	15	23	32
Ijtimoiy tengsizlik (Gini koeffitsienti o'rtacha)	0.45	0.47	0.49
Migrantlar soni (million)	214	244	81

Jadvalda ko'rsatilganidek, siyosiy beqarorlikka duchor bo'lgan davlatlar soni 2010 yildan 2020 yilgacha sezilarli darajada oshgan. Bu esa xalqaro migratsiya oqimlarining kuchayishiga olib kelishi mumkin. Gini koeffitsientining oshishi esa ijtimoiy tengsizlikning o'sishini ko'rsatadi, bu esa iqtisodiy migratsiya sabablaridan biri hisoblanadi.

⁹ Xolmatov S. Xalqaro iqtisodiyot nazariyasi. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, 2022.

¹⁰ Toshpulatov A. Xalqaro migratsiya va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri. — Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2021.

¹¹ IOM UN MIGRATION: WORLD MIGRATION REPORT 2022 ([WMR-2022.pdf](https://www.wmr2022.org/))

Xalqaro migratsiya inqiroziga ta'sir qiluvchi siyosiy va ijtimoiy omillarni tahlil qilishda turli yondashuvlar mavjud. Buning uchun migratsiya nazariyalaridan biri — "push-pull" modeli muhimdir. Bu modelga ko'ra, "push" omillar (masalan, urushlar, iqtisodiy turg'unlik) odamlarni o'z mamlakatini tark etishga majbur qiladi, "pull" omillar (masalan, iqtisodiy imkoniyatlar, ijtimoiy xavfsizlik) esa ularni boshqa mamlakatlarga jalb qiladi¹².

Siyosiy beqarorlik va ijtimoiy muammolar tufayli yuzaga kelgan migratsiya inqirozi milliy va xalqaro darajadagi siyosatni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Ayniqsa, Yevropa davlatlari ko'p yillar davomida qochqinlar oqimini boshqarish bilan shug'ullanishga majbur bo'ldi. Migrantlar huquqlarining himoya qilinishi va qochqinlar uchun xavfsiz yo'llar yaratish xalqaro hamjamiyatning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar tomonidan ko'rsatilayotgan yordam va dasturlar orqali ijtimoiy integratsiyaga erishishga intilish davom etadi¹³.

Yuqoridagi tahlillar ko'rsatadiki, xalqaro migratsiya inqirozi siyosiy va ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog'liq. Bu omillarni to'g'ri tahlil qilish va ularni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish xalqaro miqyosda barqarorlik va rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, siyosiy va ijtimoiy omillarni inobatga olgan holda migratsiya siyosatini takomillashtirish lozim. Bu esa xalqaro hamjamiyatga migratsiya inqirozidan chiqishning samarali yo'nalishlarini izlashda yordam beradi.

Ekologik omillar

Xalqaro migratsiya inqirozini tahlil qilishda ekologik omillar muhim rol o'ynaydi. Bu omillar nafaqat migratsiya oqimlariga ta'sir ko'rsatadi, balki ularning sabablarini ham belgilaydi. Ekologik migratsiya tushunchasi asosan iqlim o'zgarishi, tabiiy ofatlar, suv resurslarining kamayishi va yerning degradatsiyasi bilan bog'liq. Ushbu omillar insonlar yashash sharoitlarini keskin yomonlashtiradi va ularni boshqa hududlarga ko'chishga majbur qiladi. Iqlim o'zgarishi natijasida kelib chiqadigan qurg'oqchilik va suv toshqinlari kabi hodisalar, o'z navbatida, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini kamaytiradi va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi¹⁴.

Bundan tashqari, ekologik ofatlar, masalan, tsunami, zilzila va tayfunlar, ko'plab odamlarni boshpanasiz qoldiradi. Natijada, ular boshpanalarni qidirishda boshqa mamlakatlarga ketishga majbur bo'lgan qochqinlarga aylanadi. Ushbu

¹² Khamraev B. Xalqaro iqtisodiyot va globalizatsiya. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2020.

¹³ Yusupov M. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya siyosati. — Toshkent: Oliy o'quv yurtlari, 2023.

¹⁴ Khamraev B. Xalqaro iqtisodiyot va globalizatsiya. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2020. — 230 b.

jarayonlar xalqaro migratsiya inqirozining asosiy sabablaridan biri sifatida qaraladi. Xalqaro miqyosda ekologik omillar tufayli migratsiya oqimi o'rganilganida, ayniqsa, rivojlanayotgan va kam rivojlangan davlatlar ko'proq ta'sirlanadi¹⁵.

Ekologik omillar faqatgina migratsiyani rag'batlantiruvchi omillar sifatida emas, balki migratsiya inqirozini chuqurlashtiruvchi omillar sifatida ham ko'riladi. Masalan, iqlim o'zgarishi tufayli suv resurslari kamayishi, qurg'oqchilik va boshqa tabiiy ofatlar kabi muammolar iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, ish o'rinlari va daromad manbalari kamayadi, bu esa o'z navbatida, iqtisodiy migratsiyani kuchaytiradi. Bu jarayonlar ekologik migratsiya va iqtisodiy migratsiya o'rtasida murakkab aloqalar mavjudligini ko'rsatadi. Xalqaro miqyosda bu aloqalarni aniqlash va hal qilish uchun turli xalqaro tashkilotlar va davlatlar hamkorlikda chora-tadbirlar ko'rish lozim¹⁶.

Xalqaro migratsiya inqirozi va ekologik omillar ta'siri¹⁷

Ko'rsatkich	2010 yil	2020 yil	O'zgarish (%)
Qurg'oqchilikdan zarar ko'rgan hududlar soni	50	90	80%
Iqlim qochoqlari soni (million)	10	25	150%
Suvi kamaygan daryolar soni	120	180	50%

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlar xalqaro miqyosda ekologik omillar tufayli migratsiya oqimlarining qanday o'zgarayotganini ko'rsatadi. 2010 yildan 2020 yilgacha qurg'oqchilikdan zarar ko'rgan hududlar soni 80% ga oshgan. Shu davrda iqlim qochoqlari soni 150% ga ko'paygan. Bu raqamlar ekologik omillar va xalqaro migratsiya inqirozi o'rtasidagi aloqalarni aniq ko'rsatib beradi.

Ekologik omillar tahlilida Keynsiy va neoklassik nazariyalar o'z o'rnini topadi. Keynsiy nazariyaga ko'ra, davlatlar ekologik inqirozlarni bartaraf etish uchun ko'proq investitsiya va qo'llab-quvvatlash siyosatini kuchaytirishi kerak. Bu, o'z navbatida, aholi migratsiyasini kamaytirishga yordam beradi. Neoklassik nazariyaga ko'ra esa, bozor mexanizmlariga ta'sir ko'rsatish orqali ekologik muammolarni hal qilish mumkin¹⁸. Ushbu nazariyalar amalda ekologik omillarni inobatga olgan holda xalqaro migratsiya siyosatini shakllantirishda yordam beradi.

¹⁵ Asqarov F. Xalqaro migratsiya va uning iqtisodiy asoslari. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. — 210 b.

¹⁶ Yusupov M. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya siyosati. — Toshkent: Oliy o'quv yurtlari, 2023. — 240 b.

¹⁷ IDMC Global Report on Internal Displacement: [IDMC | GRID 2022 | 2022 Global Report on Internal Displacement](#)

¹⁸ Ruziev A. Xalqaro iqtisodiyot: nazariy va amaliy jihatlar. — Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2021. — 260 b.

Iqlim o'zgarishlari va ular bilan bog'liq ekologik omillar xalqaro migratsiya inqirozi doirasida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bugungi kunda, iqlim o'zgarishi sababli ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar ekologik migratsiyani hal qilish yo'llarini qidirmoqda. Ushbu jarayonda ekologik barqarorlikni ta'minlash, yangi yashash joylarini tashkil etish va muhojirlar huquqlarini himoya qilish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Shu bilan birga, xalqaro hamkorlik va siyosiy irodani kuchaytirish orqali ekologik migratsiya inqirozini bartaraf etish imkoniyatlari mavjud¹⁹.

Xalqaro migratsiya inqirozining sabablari orasida ekologik omillar alohida ahamiyatga ega. Ekologik omillar, odatda, tabiiy ofatlar, iqlim o'zgarishi va resurslarning yetishmasligi kabi hodisalarni o'z ichiga oladi. Bu omillar odamlarni o'z yashash joylarini tark etishga majbur qiladi, chunki ular o'zlari yashayotgan joylarda yashash uchun qulay sharoitlar topa olmaydilar. Ekologik migratsiya tushunchasi ko'pchilik olimlar tomonidan turlicha ta'riflanadi. Ba'zi olimlar uni "ekologik qochoqlar" deb atasa, boshqalar bu jarayonni "iqlim migrantlari" deb ataydilar. Ushbu turdagi migratsiya, asosan, iqlim o'zgarishi, dengiz sathining ko'tarilishi, suv tanqisligi va tuproq degradatsiyasi bilan bog'liq. Saidov R. Fikriga

ko'ra, ekologik omillar xalqaro migratsiyani rag'batlantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi²⁰.

Ekologik omillarni tahlil qilishda, o'zgaruvchan iqlim sharoitlari ko'pincha qishloq xo'jaligida ishlash imkoniyatlarini cheklaydi. Misol uchun, Afrika qit'asida ko'plab davlatlar hosildorlikning kamayishi va suv tanqisligidan aziyat chekmoqda. Bu esa, odamlarni o'z yashash joylarini tark etib, boshqa hududlarga ko'chishga majbur qiladi. Shu nuqtai nazardan, ekologik migratsiya jarayonida iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlar ham mavjud bo'lib, buning natijasida yangi migratsiya oqimlari hosil bo'ladi. Toshpulatov A. fikriga ko'ra, ekologik omillar bugungi kunda xalqaro migratsiya oqimlarini shakllantiruvchi eng muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda²¹.

Ekologik omillarning xalqaro migratsiyaga ta'sirini tahlil qilishda, turli yondashuvlar va nazariyalar mavjud. Keynsiy yondashuvi, masalan, davlatlar tomonidan amalga oshiriladigan iqtisodiy siyosatlar va investitsiyalar orqali ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan. Bu yondashuv davlatlar tomonidan muhim infratuzilmalar va resurslarni boshqarishni ta'minlash orqali migratsiyani kamaytirishga qaratilgan. Boshqa tomondan, neoklassik yondashuv,

¹⁹ Sultonov R. Xalqaro migratsiya va ijtimoiy muammolar. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim v.

²⁰ Saidov R. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya: yangi yo'nalishlar. — Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2020. — 220 b.

²¹ Toshpulatov A. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya: nazariy asoslar. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2023. — 210 b.

iqlim o'zgarishi va resurslar tanqisligi natijasida xarajatlar va foydalarni hisobga olib, migratsiya qarorlarini qabul qilishni talab qiladi²².

Ekologik omillar bilan bog'liq xalqaro migratsiya jarayonlarini boshqarish uchun davlatlar va xalqaro tashkilotlar muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonlarni boshqarishda zamonaviy texnologiyalar va ma'lumotlar tahlili ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, sun'iy intellekt asosida yaratilgan tizimlar ekologik xavfli hududlarni aniqlash va aholiga yordam ko'rsatishda yordam beradi. Yaqin kelajakda ekologik omillar bilan bog'liq xalqaro migratsiya oqimlarining o'sishiga qarshi samarali choralar ko'rish zarurati paydo bo'ladi. Shu bois, xalqaro hamkorlik va resurslar almashuvi orqali ekologik migratsiya inqirozini boshqarish mumkin²³.

Ekologik omillar asosida xalqaro migratsiya inqirozi so'nggi yillarda o'sib bormoqda va bu jarayonni boshqarish uchun davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Bu omillarni inobatga olgan holda, kelajakda ekologik migratsiyani boshqarish uchun yanada samarali strategiyalar ishlab chiqish zarur. Shu bilan birga, ekologik omillar va xalqaro migratsiya inqirozi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish va tadqiq qilish, yangi yondashuvlar va yechimlarni ishlab chiqishga yordam berishi mumkin.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xalqaro migratsiya zamonaviy jahon iqtisodiyotining ajralmas va murakkab tarkibiy qismi bo'lib, uning shakllanishi ko'p qirrali omillar ta'sirida yuzaga keladi. Xususan, iqtisodiy omillar — ish haqi farqlari, bandlik imkoniyatlari va iqtisodiy barqarorlik — migratsiya oqimlarining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'ladi. "Push-pull" modeli asosida olib borilgan tahlillar ushbu jarayonning sabab-oqibat bog'liqligini aniq ochib berdi.

Shu bilan birga, siyosiy va ijtimoiy omillar, jumladan siyosiy beqarorlik, qurolli mojarolar, ijtimoiy tengsizlik va xizmatlar sifati pastligi ham migratsiya oqimlarini kuchaytiruvchi muhim omillar hisoblanadi. Ekologik omillar — iqlim o'zgarishi, tabiiy ofatlar va resurslar tanqisligi — esa so'nggi yillarda migratsiya inqirozining yangi va tobora kuchayib borayotgan sabablaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot davomida keltirilgan statistik ma'lumotlar xalqaro migratsiya ko'lamining izchil ortib borayotganini ko'rsatdi. Migrantlar sonining o'sishi va

²² Murodov D. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya: muammolar va yechimlar. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2021. — 332 b.

²³ Xolmatov S. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya siyosati. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, 2022. — 290 b.

ular tomonidan yuborilayotgan pul o'tkazmalari hajmining ortishi migratsiyaning global iqtisodiyotdagi ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shu bilan birga, ushbu jarayon ijobiy natijalar bilan bir qatorda, qator ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda, xususan mehnat bozoridagi raqobatning kuchayishi, "miya oqimi" va ijtimoiy integratsiya muammolari shular jumlasidandir.

Xalqaro migratsiya inqirozini samarali boshqarish uchun davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda Xalqaro Mehnat Tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlarning roli beqiyosdir. Migratsiya siyosatini takomillashtirish, migrantlar huquqlarini himoya qilish, iqtisodiy resurslarni adolatli taqsimlash va ekologik muammolarni bartaraf etishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmatov S. Xalqaro iqtisodiyot nazariyasi. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, 2022.
2. Toshpulatov A. Xalqaro migratsiya va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri. — Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2021.
3. IOM UN MIGRATION:WORLD MIGRATION REPORT 2022 (WMR-2022.pdf)
4. Abdullaeva M. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya. — Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2020.
5. Jumaniyazov A. Xalqaro migratsiya: muammolar va yechimlar. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2021.
6. Sulonov R. Xalqaro migratsiya va ijtimoiy muammolar. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2022. — B. 78.
7. Karimov D. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya: nazariy va amaliy tahlil. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. — B. 112.
8. Khamraev B. Xalqaro iqtisodiyot va globalizatsiya. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2020.
9. Yusupov M. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya siyosati. — Toshkent: Oliy o'quv yurtlari, 2023.
10. Asqarov F. Xalqaro migratsiya va uning iqtisodiy asoslari. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. — 210 b.
11. IDMC Global Report on Internal Displacement: IDMC | GRID 2022 | 2022 Global Report on Internal Displacement
12. Ruziev A. Xalqaro iqtisodiyot: nazariy va amaliy jihatlar. — Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2021. — 260 b.
13. Saidov R. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya: yangi yo'nalishlar. — Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2020. — 220 b.

14. Murodov D. Xalqaro iqtisodiyot va migratsiya: muammolar va yechimlar. —
Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2021. — 332 b.

